

İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN ANTONİMLƏR VƏ ONLARIN SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Aygün Məmmədova

Azərbaycan Respublikası

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15575407>

Xülasə. Leksikologiya dilçiliyin əsas bölmələrindən biri hesab edilir. Dildəki sözlərin hamısı birlikdə dilin leksikasını (lüğət tərkibini) təşkil edir. Leksikanı öyrənən dilçilik bölməsi leksikologiya adlanır.

Leksikologiyada sözlərin mahiyyəti, onların formaca və məzmunca əmələ gətirdiyi qruplar, sözlərin mənşəyi və işlənmə dairəsi öyrənilir. Leksikologiya dilçiliyin daim geniş tətbiq olunan sahələrindən biridir. Biz leksikologiya şöbəsində sözün leksik və qrammatik mənasını, təkmənalı və çoxmənalı sözləri, sinonimləri, omonimləri və antonimləri və digər sahələri öyrənirik. Leksikologiyanın hər bir sahəsi İngilis və Azərbaycan dillərinin tətbiq olunmasında geniş əhəmiyyətə malikdir.

Antonimlər eyni nitq hissəsinə mənsub, üslubca eyni olan və əks mənalı olan sözlərdir. Antonimlərin adətən cüt-cüt göründüyünə inanılır. Bununla belə, reallıqda bu doğru deyil. Məsələn, "soyuq" sifətinin ikinci antoniminə görə "isti" olduğu söylənilə bilər. Antonimləri eyni nitqə aid olan, mənaca zidd və ya zidd olan və ən azı bəzi kontekstlərdə bir-birini əvəz edə bilən iki və ya daha çox söz kimi tərifə əsaslanıla bilər. Lakin polisemantik sözə hər bir məna üçün antonim və ya bir neçə antonim ola bilər. Antonimlərin morfoloji təsnifatına iki növ antonim daxildir. Kök antonimlər və törəmə antonimlər. Eyni antonimik cütə gəlincə, onlar demək olar ki, eyni birləşmə sferalarını aşkar edirlər. Demək olar ki, hər bir sözün bir və ya bir neçə sinonimi ola bilər. Antonimlər isə nisbətən azdır. Antonimlərin əsas meyarı kontekstdə öz cütlərindən davamlı istifadə etməkdir. Antonim cütləri müasir ingilis dilində müxtəlif əkslik növlərini təsvir edir.

Açar sözlər: Leksikologiya, antonim, morfolojiya, düzəltmə antonimlər, kök antonimlər.

Abstract. Antonyms used in English and Azerbaijani and their characteristic features

Lexicology is considered one of the main branches of linguistics. All the words in a language together constitute the lexicon (dictionary composition) of the language. The branch of linguistics that studies lexicon is called lexicology.

In lexicology, the essence of words, the groups they form in form and content, the origin of words and the scope of their use are studied. Lexicology is one of the most widely applied branches of linguistics. In the department of lexicology, we study the lexical and grammatical meaning of words, monosemantic and polysemantic words, synonyms, homonyms and antonyms, and other branches. Each branch of lexicology is of great importance in the application of the English and Azerbaijani languages.

Antonyms are words that belong to the same part of speech, are stylistically identical, and have opposite meanings. It is believed that antonyms usually appear in pairs. However, in reality this is not true. For example, the adjective "cold" can be said to be "hot" due to its second antonym. We can base our definition on antonyms as two or more words that belong to the same

speech, are opposite or contradictory in meaning, and can be used interchangeably at least in some contexts. However, a polysemantic word can have an antonym or several antonyms for each meaning. The morphological classification of antonyms includes two types of antonyms. Root antonyms and derivative antonyms. As for the same antonymic pair, they reveal almost the same spheres of association. Almost every word can have one or more synonyms. Antonyms, on the other hand, are relatively few. The main criterion for antonyms is the consistent use of their pair in the context. Antonym pairs describe various types of opposition in modern English.

Keywords: *Lexicology, antonym, morphology, correction antonyms, root antonyms.*

Bütün dillərdə olduğu kimi əksmənalı sözlər İngilis və Azərbaycan dillərinin Leksikologiyasında da əsas bölmələrdən biri hesab edilir. Hər iki dildə istifadə olunan əksmənalı sözlər arasında bir çox ortaq və fərqli cəhətlər var. İngilis və Azərbaycan dillərində istifadə olunan əksmənalı sözlərin ən geniş yayılmış şöbəsi antonim sözlərdir. Antonim Yunan dilində "başqa sözə qarşı əks mənə daşıyan söz" deməkdir. Ümumilikdə antonimlər leksik mənasına görə bir-birinə əks olan sözlərdir. Antonimlər İngilis və Azərbaycan dillərinin lügət tərkibinin zənginləşməsində geniş rol oynayır.

Hər iki dildə Azərbaycan və İngilis dillərində antonim sözlərin ifadə etdiyi məfhumlar insanın iş fəaliyyəti və onu əhatə edən aləmə qarşı münasibətilə əlaqədardır. Bu cəhətdən antonimlərin müxtəlif mənə növləri var:

1) əlamət, keyfiyyət, xüsusiyyət anlayışlarını bildiren antonimlər: Məsələn, ağ-qara, soyuq-isti, pis-yaxşı, tənbel-çalışqan, zalım-ədalətli, sərt-mülayim

2) Vaxt anlayışlarını bildiren antonimlər: Məsələn, səhər-axşam, gecə-gündüz, yay-qış, tez-gec, dünən – sabah

3) Məkan anlayışı bildiren antonimlər: məsələn, irəli-geri, ora-bura, aşağı-yuxarı, ön-arxa, içəri-bayır, xaric-daxili

4) Ölçü və miqdar anlayışını bildiren antonimlər: məsələn, böyük-küçük, irixirda, qısa-uzun, az-çox, yüngül-ağır, alçaq-hündür, bütöv-yarımçıq

5) Hal-hərəkət və vəziyyət anlayışı bildiren antonimlər: Məsələn, açmaqbağlamaq, gülmək-ağlamaq, tikmək-sökmək, ağarmaq-qaralmaq, yaşamaq-ölmək, gəlmək-getmək, oturmaq-durmaq.

6) Təbiət hadisələri ilə bağlı anlayışları bildiren antonimlər: Məsələn, işıqqaranlıq, donmaq-ərimək, üşümək-qızınmaq, quraqlıq-yağmurluq.

7) Qeyri-müəyyən kəmiyyət bildiren antonimlər: Məsələn, az-çox, bir az- lap çox, az – minlərcə, az-az – çox-çox

8) İstiqamət, tərəf ifadədən antonimlər: Məsələn, sağ-sol, o tərəf- bu tərəf, ora-bura 9) Təsdiq və inkarlıq bildiren antonimlər: Məsələn, bəli-xeyr, hə-yox.

10) Qeyri-müəyyən şəxs və ya əşya bildiren antonimlər: Məsələn, bu-o, birihəmi.

Ortaq cəhətlərlə yanaşı həmçinin, hər iki dildə işlənən əksmənalı sözlər arasında fərqli xüsusiyyətlər var.

Məsələn, İngilis dilində istifadə olunan əksmənalı sözlər morfoloji quruluşuna görə iki böyük qrupa bölünür:

1) kök antonimlər (root antonyms)

2) düzəltmə antonimlər (derivational antonyms)

Kök (root) antonimlərin müxtəlif kökləri olur. Məsələn, "to love"(sevmək) – "to hate"(nifrət etmək), "long"(uzun) – "short"(qısa), "day"(gün) – "night"(gecə); və başqalarını kök

(root) antonimlərə nümunə göstərə bilərik : "The new town of Whitney Clay had swallowed up the old village" cümləsindəki "new"(təzə) – "old"(köhnə) sözlərini, "It may be near, it may be distant; while the road lasts nothing turns me" cümləsindəki "distant"(uzaq) – "near"(yaxın); "If a man and woman sinned, let them go for into the desert to love or loathe each other there" cümləsindəki "loathe" (nifrət etmək)– "love"(sevmək); "So you think your friend in the city will be hard upon me, if I fail a payment?" – says the trooper, looking down upon him like a giant. "My dear friend, I am afraid he will," – returns the old man looking up at him like a pigmy" cümləsindəki "giant"(nəhəng) – "pigmy" (cırdan) sözlərini kök(root) antonimlərə nümunə göstərə bilərik. Düzəltmə antonimlərin eyni kökləri olsa da müxtəlif şəkilçilərin köməyi ilə əmələ gəlir. Məsələn, "regular" (qaydalı) – "irregular" (qaydasız), "fruitful" (məhsuldar) – "fruitless"(qeyri-məhsuldar).

Düzəltmə antonimlər bu prefikslərin sayəsində əmələ gəlir: "un-", "dis-", "non-", "-ful" "-less" -, in -; (il -; im -; ir -);.- Məsələn, "successful"(müvəffəqiyyətli) -"unsuccessful" (müvəffəqiyyətsiz), "selfless" (fədakar)- "selfish"(axmaq), "approve"(bəyənmək) – "disapprove"(bəyənməmək)- "Who am I to approve or disapprove?", "engage (məşğul olmaq) – "disengage"(məşğul olmamaq)- "How soon will you be disengaged?" "I didn't say you i was engaged." "Audible(əşidilən) – inaudible"(əşidilə bilinməyən)-"Little audible links, they are chaining together great inaudible feelings and purposes.

Ancaq Azərbaycan dilində antonimlərin morfoloji quruluşuna görə yalnız bir növü var: kök antonimlər.Məsələn, isti-soyuq, yaxşı-pis,yalan-doğru, və başqalarını buna nümunə göstərmək olar.Yəni Azərbaycan dilində şəkilçi vasitəsilə yaranan antonimlər əsl antonimlər hesab edilmir.Məsələn,dadlı-dadsız, duzlu-duzsuz, yağlıyağsız.

İngilis dilçiləri İngilis dilində antonimləri xüsusi və müqayisəli adda iki əsas qrupa bölmüşdür. (4, 78) Xüsusi antonimlərə bu sözləri nümunə göstərə bilərik: "love(sevgi) – attachment (sədaqət) – liking (xoşlamaq) – indifference (laqeydlilik) – antipathy(antipatiya) – hate"(nifrət). Həmçinin İngilis və Azərbaycan dillərində antonimlər ziddiyyətin dərəcəsinə görə tam və nisbi olmaqla iki yerə ayrılır.Mənaca bir-birinin tam və mütləq ziddini təşkil edən antonim sözlərə tam antonimlik deyilir.Məsələn,ağ-qara, dağ-dərə,yayqış,alt-üst,və s. Ziddiyyətin çox olduğu tam antonimlərə aşağıdakı nümunələrdə rast gələ bilərik: "If you have obeyed all the rules good and bad ,and still come out at the dirty end.... Then I say the rules are no good ." M.Wilsonun əsərindəki bu nümunədə "good"(yaxşı) və "bad"(pis) sözlərini, "He was alive, not dead" Shaw – nun əsərindəki bu nümunədə "alive"(diri) və "dead"(ölü) sözlərini , "You will see if you were right or wrong" Cronin əsərindəki bu nümunədə "right"(düz) və "wrong"(səhv), " The whole was big, oneself was little" Galsworthy-nin əsərindəki bu nümunədə "big"(böyük) və "little"(balaca) sözlərini, "There is so much good in the worst of us, and so much bad in the best of us, That it hardly becomes any of us To talk about the rest of us" Hock-un əsərindəki "good"(yaxşı),"bad" (pis) ,worst (ən pis) və "best" (ən yaxşı) sözlərini tam antonimlərə nümunə göstərə bilərik.

Nəticə. Antonimlər və ya əksmənalı sözlər İngilis və Azərbaycan dillərinin bütün sahələrində: qrammatikasında, metodikasında, ədəbiyyatında və digər başqa şöbələrində rast gəlinən bir sahədir. Biz öz dilimizin və İngilis dilinin qrammatikasında bütün əsas nitq hissələrində antonim sözlərə rast gələ bilərik.İngilis dilində isimlər antonimlərlə zəngin deyil.Ancaq Azərbaycan dilində kifayət qədər isim olan antonimlərə rast gəlmək olar.Azərbaycan və İngilis dillərində əksmənalı sözlər iki yolla əmələ gəlir:

ӘДӘБИҮҮАТ

1. Bloomfield L. Language. – Chicago: The University of Chicago Press, 1984. – 564 2.
Briab M. Semantics: Studies of the science of meaning . – N.Y. : Dover Publications, Inc., -
1964. – 314 p.
2. Ginsburg R.S. A Course in Modern English Lexicology. М., 1979. 20.
3. Антрушина, Г. Б. и др. Лексикология английского языка : Учебное пособие для вузов /
Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова. – 3-е изд., стереотип. – М. :
Дрофа, 2001. – 287 с.
4. Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка : Учебник для
институтов и факультетов иностранных языков : / И. В. Арнольд. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М. : Высш. шк., 1986. – 295 с.
5. Гвишиани, Н. Б. Современный английский язык : лексикология = Modern English
Studies. Lexicology : учебное пособие для вузов : [на англ. языке]. – М. : Академия,
2007. – 218 с.